

Una mirada multivariante a la gestión universitaria en materia de sostenibilidad

Mayte Gómez-Marcos⁵, Mario Torres-Jarrín⁶

1. Introducción

El papel de las Instituciones de Educación Superior en el desarrollo sostenible ha sido ampliamente reconocido por la literatura científica. Las misiones de la docencia y la investigación, así como las operaciones en el campus, han convertido a las universidades en líderes proactivos en la mejora y la protección del medio ambiente. Por ello, la evaluación de su sostenibilidad está siendo objeto de gran atención y UI GreenMetric, publicado por la Universidad de Indonesia en el año 2010, ha sido reconocido a nivel mundial como una de las principales herramientas para ayudar a las instituciones a alcanzar los cambios deseados en el desarrollo sostenible. Su impacto se muestra en el creciente número de participantes, que cubren diferentes regiones del mundo con condiciones económicas y sociales completamente distintas.

El objetivo de esta investigación es analizar el comportamiento de las 127 universidades mejor clasificadas en UI-GreenMetric en las regiones de América del Norte, América del Sur, Europa, Asia, África y Oceanía, para estudiar sus características distintivas, así como las diferentes dimensiones del ranking y sus correlaciones. El análisis se realizó a través de la técnica multivariante HJ-Biplot (Galindo, 1986), en la que pueden superponerse universidades e indicadores en un mismo sistema de referencia con la máxima calidad de representación. Se trata de una potente herramienta de visualización que permite interpretar de manera intuitiva la relación entre indicadores del ranking, entre universidades o entre indicadores y universidades a través de la distancia entre dos puntos, la longitud de un vector, el ángulo entre dos vectores y la forma de ordenar puntos sobre un vector.

Los resultados muestran que las universidades tienen diferentes comportamientos en función de la región en la que se encuentren insertas. Las instituciones europeas y asiáticas son las más activas en materia de sostenibilidad, mientras que las africanas muestran valores más alejados. También se observan agrupaciones según su aproximación a una u otra dimensión. En cuanto a las variables del ranking, todas correlacionan de forma directa, excepto energía y cambio climático y entorno e infraestructura que no guardan relación entre ellas, siendo este último indicador el que muestra una mayor variabilidad. Esta covariación directa indica que las instituciones líderes están incorporando el desarrollo sostenible en todas sus misiones.

2. Revisión de la literatura

La evaluación de la sostenibilidad de las universidades está recibiendo una importante atención en la literatura científica y se están desarrollando sistemas de clasificación cada vez más complejos (Horan y O'Regan, 2021). Estos sistemas permiten a las instituciones adquirir numerosas ventajas como la habilidad de establecer bases de desempeño, la identificación de buenas prácticas, la creación de procesos dinámicos para la mejora o el establecimiento de mecanismos para la recolección y divulgación de información relevante (Martin y Samels, 2012).

La evaluación de la sostenibilidad en la educación superior se ha convertido, por tanto, en un reto para las instituciones. La transformación requiere una evaluación inicial que sea empleada como herramienta de diagnóstico y guía para la elaboración de

⁵ Instituto de Estudios Europeos y Derechos Humanos de la Universidad Pontificia de Salamanca (España).

⁶ Instituto de Estudios Europeos y Derechos Humanos de la Universidad Pontificia de Salamanca (España).

un plan estratégico y una autoevaluación posterior (Mendoza-Cavazos, 2016). La evaluación es necesaria para conocer el estado en sostenibilidad y analizar si mejora la universidad con el paso del tiempo (Disterheft et al., 2015). Para ello, se han ido desarrollando diferentes sistemas y UI GreenMetric se ha convertido en una de las herramientas de medición más importante y confiable para cuantificar el impacto ambiental de las universidades (Muñoz-Suárez et al., 2020).

La Universitas Indonesia creó en el año 2010 una clasificación mundial, conocida posteriormente como UI GreenMetric World University Ranking, para medir los esfuerzos de sostenibilidad de las universidades. Se trata de una herramienta para impulsar el desarrollo de las universidades ecológicas (Suwartha & Sari, 2013) y el primer intento de crear un ranking de alcance global (Grindsted, 2011). La lista se centra, principalmente, en los conceptos de medio ambiente, economía y equidad. El primer aspecto atiende al uso de recursos naturales, la prevención de la contaminación y la gestión ambiental. El segundo abarca el ahorro de beneficios y costes, mientras que el tercero se ocupa de la educación comunitaria y social (UI GreenMetric, 2017).

UI GreenMetric cuenta con la participación de universidades ubicadas en países con condiciones económicas y sociales completamente distintas. Su impacto se refleja en el creciente número de participantes que cubren regiones de Europa, América del Norte, América del Sur, Oceanía, Asia y África. La lista se publica anualmente y no existe ninguna restricción para participar. Los datos son aportados por las universidades a través de un cuestionario dividido en seis categorías que representan los principales aspectos ambientales. Existen varios indicadores para cada categoría y se asigna una puntuación específica a cada uno de ellos. La puntuación total se obtiene de la suma de las categorías ponderadas con un valor máximo de 10.000 puntos. En la Tabla 1 se muestran las seis dimensiones de UI GreenMetric y los diferentes indicadores asociados a cada una de ellas.

Tabla 1. Indicadores UI GreenMetric

CRITERIO	INDICADOR
Entorno e Infraestructura (15 %)	Área de espacio abierto / área total
	Área del campus cubierta de vegetación
	Área del campus cubierta con vegetación plantada
	Área del campus para absorción de agua
	Área de espacios / población del campus
	Porcentaje del presupuesto para sostenibilidad
	Porcentaje de operación y mantenimiento del edificio durante la Covid-19
	Instalaciones para discapacitados, necesidades especiales o atención de maternidad
	Instalaciones de seguridad y protección
	Instalaciones de infraestructura para el bienestar
Energía y cambio climático (21 %)	Plantas, animales y vida silvestre, recursos genéticos para alimentación y agricultura en instalaciones de conservación a medio o largo plazo
	Uso de electrodomésticos energéticamente eficientes
	Implementación de Edificios Inteligentes
	Fuentes de energía renovables
	Uso total de electricidad / población total del campus
	Producción de energía renovable / uso total de energía por año
Elementos de la implementación de edificios sostenibles	
Programa de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero	

	Huella de carbono / población total
	Programas innovadores durante la Covid-19
	Programa(s) impactante(s) sobre el cambio climático
	Programa de reciclaje de residuos
	Programa para reducir el uso de papel y plástico
Residuos (18 %)	Tratamiento de residuos orgánicos
	Tratamiento de residuos inorgánicos
	Residuos tóxicos manejados
	Eliminación de aguas residuales
	Implementación del programa de conservación del agua
	Implementación del programa de reciclaje de agua
Agua (10 %)	Uso de electrodomésticos que ahorran agua
	Consumo de agua tratada
	Instalaciones sanitarias y de lavado de manos adicionales durante la Covid-19
	Total vehículos / población total
	Servicio de transporte
	Política de vehículos de cero emisiones
Transporte (18 %)	Vehículos de cero emisiones / población total
	Área de estacionamiento en tierra / área total
	Programa para limitar o disminuir el área de estacionamiento
	Número de iniciativas para disminuir el vehículo privado
	Camino peatonal
	Cursos de sostenibilidad / total de cursos
	Financiación investigación sobre sostenibilidad / financiación total investigación
	Publicaciones académicas sobre sostenibilidad
	Eventos relacionados con la sostenibilidad
Educación e Investigación (18 %)	Organizaciones estudiantiles relacionadas con la sostenibilidad
	Web de sostenibilidad gestionado por la universidad
	Reporte de Sostenibilidad
	Actividades culturales en el campus
	Programas universitarios para hacer frente a la pandemia de Covid-19
	Proyectos de servicios comunitarios organizados y/o que involucran a estudiantes
	Startups relacionadas con sostenibilidad

La metodología de UI GreenMetric debe funcionar en diferentes entornos e instituciones, por lo que también ha sido objeto de algunas críticas (Ragazzi & Ghidini, 2017). A pesar de ello, los científicos reconocen su contribución positiva y está considerada la clasificación internacional de mayor impacto y notoriedad en temas de sostenibilidad (Hipólito-Cardozo et al., 2020; Lauder et al., 2015; Suwartha & Berawi, 2019). Además, las seis categorías del ranking están bien alineadas con los ODS adoptados por las Naciones Unidas (Hamzah et al., 2018) y con los Principios de Berlín (Suwartha & Sari, 2013).

3. Metodología

La fuente empleada para el diseño de las bases de datos fue la página web del ranking (<https://greenmetric.ui.ac.id>). A través de ella, se obtuvieron los datos pertenecientes a las 25 primeras universidades de cada una de las regiones del mundo, excepto en el caso

de Oceanía, que solo aparecieron dos instituciones clasificadas. Se recogieron los valores de todas las variables del año 2022.

La técnica seleccionada para inspeccionar la relación entre un conjunto de datos multivariantes fue el HJ-Biplot (Galindo, 1986), que consiguió representar simultáneamente las universidades y los indicadores del ranking en un plano en el cual la similitud entre universidades fue inversamente proporcional a la distancia euclídea entre ellas. Los ángulos entre los indicadores hicieron posible valorar el grado de covariación entre ellos: ángulos agudos indicaron correlación directa, ángulos obtusos correlación inversa y ángulos rectos independencia. La longitud de los vectores aproximó la desviación típica de los indicadores del ranking. El orden de las proyecciones ortogonales de los marcadores fila sobre un marcador columna aproximó el orden de los elementos fila (universidades) en esa columna (indicador del ranking). Cuanto mayor fue la proyección de un punto sobre un vector, más se desvió la universidad de la media de ese indicador. El plano Biplot sobre el que se representaron universidades e indicadores tuvo como ejes de referencia las componentes principales obtenidas como vectores propios de la matriz de covarianzas entre indicadores. Los valores propios asociados, permitieron valorar la cantidad de información que explicó cada plano biplot (varianza explicada). El ángulo que formó cada indicador con el eje factorial 1, se conoce como contribución del factor 1 a la variabilidad de esa tasa; análoga explicación para el ángulo con el eje factorial 2. La suma de ambas contribuciones determinó la calidad de representación en el plano factorial. El análisis se realizó en R con el paquete dynBiplotGUI, desarrollado por Egido (2015). Para una mejor interpretación, las universidades pertenecientes a cada zona geográfica se representaron en diferentes colores; Europa en verde, América del Sur en azul, Asia en rojo, América del Norte en rosa, Oceanía en verde lima y África en morado.

4. Resultados

Se analizaron un total de 127 universidades y se recogieron los valores de todas las variables del año 2022. En los gráficos HJ-Biplot, los indicadores analizados se representaron mediante vectores, mientras que las universidades se identificaron mediante puntos, cuya etiqueta recogió su nombre abreviado. En el Apéndice aparecen las universidades estudiadas, su nombre abreviado y el país al que pertenecen. Los países que lograron posicionar un mayor número de universidades en las primeras posiciones fueron Egipto (17), Colombia (15), México (13) y USA (11).

La información capturada en el HJ-Biplot se visualiza en la Tabla 2. Se retuvieron dos ejes pues se consiguió una inercia acumulada muy elevada, 83,61%, suficiente para caracterizar, con garantías, el posicionamiento de las universidades en UI GreenMetric respecto a todas las variables consideradas.

Tabla 2: UI GreenMetric varianza explicada

EJES	VALOR PROPIO	VARIANZA EXPLICADA	VARIANZA ACUMULADA
1	24,06	76,59	76,59
2	7,29	7,02	83,61

La Tabla 3 recoge la contribución de cada eje factorial a la variabilidad de los seis indicadores del ranking, que nos determina la calidad de representación.

Tabla 3: Contribución de cada indicador del ranking a la variabilidad

VARIABLE	EJE 1	EJE 2
Entorno e infraestructura (<i>Setting and infrastructure</i>)	696	220
Energía y cambio climático (Energy and climate change)	720	85
Residuos (<i>Waste</i>)	802	24
Agua (<i>Water</i>)	802	42
Transporte (<i>Transportation</i>)	792	49
Educación (<i>Education</i>)	783	0

Atendiendo a las contribuciones del factor al elemento para las columnas, se observó que todas las variables pudieron interpretarse en el plano factorial 1-2 y mostraron una buena calidad de representación. Asimismo, todos los indicadores del ranking recibieron alta contribución al eje 1.

Figura 1. HJ-Biplot UI GreenMetric (2022), plano 1-2

En la Figura 1 se muestra el HJ-Biplot para la matriz de datos del año 2022. Se observó una correlación directa entre todos los indicadores del ranking, excepto Energía y Cambio Climático y Entorno e Infraestructuras que mostraron una ausencia de correlación. Esto indica que la mayoría de las variables están relacionadas y, por tanto, el incremento en una de ellas se verá afectado en el resto. La correlación más fuerte

apareció entre las variables de Residuos y Agua (vectores más próximos formando un ángulo agudo), mientras que Energía y Cambio Climático y Entorno e Infraestructuras fueron los indicadores que mostraron una mayor variabilidad (longitud de los vectores).

En cuanto a las filas, de las 127 universidades analizadas, 17 no obtuvieron una buena calidad de representación en el plano 1-2 y, por tanto, no se representaron. Las universidades se posicionaron en diferentes partes del gráfico y se establecieron varias agrupaciones en función de sus propiedades similares.

En el Figura 2 se observa un zoom del plano factorial que permite identificar de forma más clara a las universidades mejor posicionadas en cada uno de los indicadores. En la variable Energía y Cambio Climático, que pondera un 21 % en el ranking, destacaron universidades europeas como Southern y Dublin. También universidades europeas como Leuphana, Trier, Cork y Groning destacaron en los indicadores relativos a Agua, Residuos, Educación y Transporte. En cambio, en Entorno e Infraestructura se posicionaron universidades como Ping y IPB, ambas asiáticas.

Figura 2. Zoom HJ-Biplot UI GreenMetric, plano 1-2

En la Figura 3, se han representado todas las universidades únicamente con puntos de colores para poder estudiar si se observan agrupaciones en función de las zonas geográficas. Puede observarse claramente cómo son las universidades pertenecientes a Europa (verde) las que se sitúan en las primeras posiciones en las diferentes variables. También los centros pertenecientes a Asia (color rojo) y América del Norte (azul) muestran posiciones destacadas, las primeras especialmente en los indicadores del cuarto cuadrante. Sin embargo, las instituciones de la región de África (color morado) son las que se muestran más alejadas de las variables mostrando, por tanto, un peor rendimiento en las dimensiones analizadas. Las universidades pertenecientes a América del Norte (color rosa) muestran un comportamiento diferenciado, pues algunas de ellas se sitúan en posiciones destacadas en algún indicador mientras otras aparecen alejadas de todos ellos. También las dos instituciones pertenecientes a Oceanía (color verde claro) muestran un comportamiento diferenciado;

Lincoln aparece próxima a Entorno e Infraestructura, mientras Laucala se muestra en uno de los cuadrantes más alejado de todos los indicadores.

Figura 3. HJ-Biplot UI GreenMetric (universidades por colores en función del área geográfica)

5. Discusión

La investigación demostró la utilidad práctica del HJ-Biplot (Galindo, 1986) para el estudio de la sostenibilidad de las universidades de todo el mundo y se consiguió una inercia acumulada muy elevada, que permitió una interpretación intuitiva de los gráficos.

Los indicadores relativos a operaciones en el campus (Energía y Cambio Climático, Entorno e Infraestructuras, Residuos, Agua y Transporte) se relacionaron de forma directa entre ellos, excepto Entorno e Infraestructura y Energía y Cambio climático, que no mostraron correlación alguna. La variable relativa a Educación e Investigación mostró una correlación directa con el resto de variables, más fuerte con las relativas a los residuos y el transporte.

Las universidades que mostraron una mayor actividad en alguna de las dimensiones del ranking pertenecen a la región de Europa. También las instituciones asiáticas mostraron un rendimiento elevado en sostenibilidad. Sin embargo, África fue la zona geográfica que mostró peor rendimiento al mantenerse todas sus universidades alejadas de las seis dimensiones de UI GreenMetric. Respecto a las universidades ubicadas en América del Norte y Oceanía, se observó una mayor diferenciación pues algunas instituciones aparecieron próximas a los indicadores y otras se mostraron muy alejadas. Tal y como señalan Muñoz-Suárez et al. (2020), las instituciones más sostenibles están diseminadas por todo el mundo y aparecen en nuevos lugares menos desarrollados económicamente como Asia y América Latina. En esta misma línea, Sedlacek (2013) concluye que tanto las universidades de países económicamente altos como de países menos desarrollados contribuyen al desarrollo sostenible.

De las 110 universidades que obtuvieron suficiente calidad de representación en los planos factoriales, solo un 67 % aparecieron caracterizadas por alguna variable, mostrando el 33 % posiciones alejadas en el plano. Ello indica que existe diferenciación entre las universidades

líderes en sostenibilidad en función de la zona geográfica en la que se ubican. Las instituciones europeas y asiáticas fueron las más activas en materia de sostenibilidad, mientras que las africanas mostraron valores más alejados. En cuanto a las variables del ranking, todas correlacionaron de forma directa, excepto Energía y Cambio Climático y Entorno e Infraestructura que no guardaron relación entre ellas, siendo este último indicador el que mostró una mayor variabilidad. Esta covariación directa indica que las instituciones líderes están incorporando el desarrollo sostenible en todas sus misiones: educación, investigación y actividades de extensión.

Existe un creciente reconocimiento del trabajo realizado por las universidades para incorporar el desarrollo sostenible en sus actividades diarias (León-Fernández & Domínguez-Vilches, 2015; Lukman & Glavic, 2007; Thomashow, 2014). La herramienta UI GreenMetric puede ayudar a las instituciones a convertirse en líderes (Leal et al., 2015) y ejemplo para otras áreas sociales (Lozano et al., 2013) porque les permite evaluar sus esfuerzos para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, la diversidad de instituciones, sus misiones y sus contextos, son cuestiones complejas para sintetizar en un ranking y siempre será preciso tener en cuenta el entorno en el que cada organización opera. La enseñanza y la operación deben ir acompañadas de entornos transformadores, prácticas de aprendizaje organizacional y liderazgo efectivo para la sostenibilidad (Mader et al., 2013). Tal y como señalan Lozano & Huisnigh. (2011), el desarrollo sostenible debe ser un hilo conductor que recorra toda la universidad, que vincule la educación, la investigación, las operaciones del campus, la divulgación a la comunidad y la evaluación y presentación de informes.

Referencias bibliográficas

- Disterheft, A., Azeiteiro, U.M., Leal Filho, W. & Caeiro, S. (2015). Participatory Processes in Sustainable Universities, What to Assess? *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 16(5), 748-771.
- Egido Miguélez, J. F. (2015). *Biplot Dinámico*. [Tesis doctoral, Universidad de Salamanca]. <https://doi.org/10.14201/gredos.125245>
- Galindo, M. P. (1986). Una alternativa de representación simultánea: HJ-Biplot. *Questioó*, 10(1), 13–23.
- Grindsted, T.S. (2011). Sustainable Universities from Declarations on Sustainability in Higher Education to National Law. *Environmental Economics*, 2, 29-36.
- Hamzah, R.Y., Alnaser, N.W. & Alnaser, W.E. (2018). Accelerating the Transformation to a Green University: University of Bahrain Experience. En F. Sari, H. Hadiyanto y N. Suwartha (eds), *The 4th International Workshop on UI GreenMetric World University Rankings E3S Web Conf.* 48,06002. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20184806002>
- Hipólito-Cardozo, N., Da Silveira Barros, S.R., Gonçalves Quelhas, O.L., Martins Filho, E.R. & Salles, W. (2020). Benchmarks Analysis of the Higher Education Institutions Participants of the GreenMetric World University Ranking. En W. Leal Filho, U. Tortato, F. Frankenberger (eds), *Universities and Sustainable Communities: Meeting the Goals of the Agenda 2030* (pp. 667-684). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-30306-8_42
- Horan, W. & O'Regan, B. (2021). Developing a Practical Framework of Sustainability Indicators Relevant to All Higher Education Institutions to Enable Meaningful International Rankings. *Sustainability*, 13, 629. <https://doi.org/10.3390/su13020629>
- Lauder, A., Sari, R.F., Suwartha, N. & Tjahjono, G. (2015). Critical Review of a Global Campus Sustainability Ranking: GreenMetric. *Journal of Cleaner Production*, 108, 852-863. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.02.080>
- Leal Filho, W., Shiel, C. & do Paço, A. (2015). Integrative Approaches to Environmental Sustainability at Universities: An Overview of Challenges and Priorities. *Journal of Integrative Environmental Sciences*, 12(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/1943815X.2014.988273>

- León-Fernández, Y. & Domínguez-Vilches, E. (2015). Environmental Management and Sustainability in Higher Education. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 16(4), 440-455. <https://doi.org/10.1108/IJSHE-07-2013-0084>
- Lozano, R. & Huisngh, D. (2011). Inter-linking Issues and Dimensions in Sustainability Reporting. *Journal of Cleaner Production*, 19(2-3), 99-107. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2010.01.004>
- Lozano, R., Lukman, R., Lozano, F.J., Huisingh, D. & Lambrechts, W. (2013). Declarations for Sustainability in Higher Education. Becoming Better Leaders, Through Addressing the University System. *Journal of Cleaner Production*, 48, 10–19.
- Lukman, R. & Glavic, P. (2007). What Are the Key Elements of a Sustainable University? *Clean Technologies and Environmental Policy*, 9, 103-114.
- Mader, C., Scott G. & Dzulkifli, A.R. (2013). Effective Change Management, Governance and Policy for Sustainability Transformation in Higher Education. *Sustainability*, 4(3), 264-284.
- Martin, S. & Samels, S. (2012). *The Sustainable University: Green goals and new challenges for higher education leaders*. Johns Hopkins University Press.
- Mendoza-Cavazos, Y. (2016). Sistemas de Evaluación de la Sustentabilidad en las Instituciones de Educación Superior. *CienciaUAT*, 11(1), 65-78. <https://doi.10.29059/cienciauat.v11i1.744>
- Muñoz-Suárez, M., Guadalajara, N. & Osca, J.M. (2020). A Comparative Analysis between Global University Rankings and Environmental Sustainability of Universities. *Sustainability*, 12, 5759. <https://doi.org/10.390/su12145759>
- Ragazzi, M. & Ghidini, F. (2017). Environmental Sustainability of Universities: Critical Analysis of a Green Ranking. *Energy Procedia*, 119, 111-120. <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.07.054>
- Sedlacek, S. (2013). The Role of Universities in Fostering Sustainable Development at the Regional Level. *Journal of Cleaner Production*, 48, 74-84. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.01.029>
- Suwartha, N. & Berawi, M.A. (2019). The Role of UI GreenMetric as a Global Sustainable Ranking for Higher Education Institutions. *International Journal of Technology*, 10, 862-865. <https://doi.org/10.14716/ijtech.v10i5.3670>
- Suwartha, N. & Sari, R. F. (2013). Evaluating UI GreenMetric as a Tool to Support Green Universities Development: Assessment of the Year 2011 Ranking. *Journal of Cleaner Production*, 61, 46-53. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.02.034>
- Thomashow, M. (2014). *The Nine Elements of a Sustainable Campus*. MIT Press.
- UI GreenMetric (2017). *UI Greenmetric World University Ranking Guideline*. Universitas Indonesia. https://greenmetric.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/07/UI-GreenMetric-Guideline-2017_ENG-Rev.3.pdf.